

СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ ЗА ІНТЕРЕСАМИ В СИСТЕМІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Важливим завданням функціонування системи вищої освіти є сприяння діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) як особливого соціокультурного інституту, покликаного сприяти задоволенню інтересів та потреб здобувачів освіти, їх духовному, моральному та професійному розвитку.

У зв'язку із запровадженням нових державних стандартів у ЗВО активізувалися пошуки нових шляхів та способів формування соціокультурного середовища та створення соціокультурного простору, що забезпечує вільний творчий розвиток студентів, їх соціальний захист та підтримку. Поглиблення взаємодії закладів освіти з об'єднаннями молоді залежить від зацікавленості першої сторони у розвитку ініціатив та інтересів студентів та від поінформованості про комунікацію з керівництвом ЗВО з іншого боку. Важливою умовою ефективного соціокультурного розвитку молоді, що навчається, є організація її позанавчальної діяльності, об'єднуючими центрами якої можуть стати студентські клуби.

Студентський клуб за інтересами – «це об'єднання людей засноване на спільній зацікавленості щодо певних питань з різних напрямків і створене на добровільних засадах; місце соціалізації студентів, обміну досвідом і думками, що сприяє вдосконаленню їх знань у різних сферах діяльності, інтелектуальному розвитку та становленню особистості» (Деніна Р., 2015).

Основою створення та існування клубного об'єднання є спільні інтереси його учасників, що сприяє спільній діяльності всіх членів клубу. У процесі спільної діяльності здійснюється вербальна та невербальна взаємодія членів студентського клубу, налагоджується система комунікації, обмін інформацією. Це відображається в тому, що розвиваються спільні цілі, цінності та традиції, формується система ролей

(членство і лідерство), встановлюється особливий морально-психологічний клімат. Таким чином, відбувається інтеграція членів студентського клубу за інтересами у спільність, як зазначає Ж. Атаянц, «формується стійке почуття усвідомлення своєї приналежності до групи, визнання її цілей, цінностей та норм» (Атаянц Ж., 1995). Необхідно відзначити, що клубне об'єднання має певну автономію в порівнянні з іншими соціальними інституціями, ціннісні та нормативні орієнтації, що виробляються в ході міжособистісної взаємодії учасників клубу, опосередковані соціальними нормами, цінностями, установками суспільства.

Клубна форма розвитку соціокультурної діяльності студентів дозволить на договірних засадах будувати взаємини з різними установами, організаціями та об'єднаннями. Студентські клуби – це різновікові групи молоді, які об'єднуються за інтересами. Такі об'єднання допоможуть студентам здобути соціальний та культурний досвід та сприятимуть соціокультурному розвитку сучасної молоді в єдиному освітньому просторі. Основними мотивами участі студентів у клубних об'єднаннях є прагнення до спілкування, потреба в соціалізації, розширення кола знайомих. Також інша група мотивів пов'язана з різноманітністю можливостей для самореалізації та вивчення чогось нового. Крім того, клуб, до складу якого можуть належати різні студії, гуртки та асоціації, дозволяє вирішувати питання інформаційної та матеріальної підтримки його окремих організацій. Як посередник між керівництвом ЗВО та учасниками різних студентських об'єднань клуб централізовано допомагає розвиватися окремим секціям.

Розширення сфери взаємодії студентів та освітньої організації відбувається за рахунок збільшення його суб'єктів, в ускладненні та збагаченні зв'язків. Різноманітність пропозицій студентського клубу залежить від ентузіазму студентів та можливостей ЗВО. Зазвичай чим більший й авторитетніший заклад освіти, тим різноманітніше його позанавчальне життя.

Основні завдання діяльності студентського клубу:

- 1) формування культури взаємоповаги всіх учасників клубної діяльності, толерантної поведінки у студентських колективах;
- 2) забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника

клуба; 3) сприяння повноцінному особистому розвитку студентів і створення необхідних умов для стимулювання самореалізації особистісних творчих здібностей, саморозвитку і самовиховання (Гриньова М., 2020).

У зв'язку з тим, що студентські клубні об'єднання за своїм статусом представляють не тільки дозвілєву спільність, а і є підсистемою вищої школи, саморозвиток студентів стає найважливішою функцією клубних об'єднань ЗВО як соціально-педагогічного феномену. Функціонуванню студентських клубів як важливого чинника саморозвитку студентів сприяє також те, що студентські клуби об'єктивно не зможуть існувати, якщо їх діяльність не корелюється з цілями та завданнями відповідного закладу освіти.

Однією з головних особливостей студентських клубів за інтересами як фактора самореалізації студентів є інтенсивність комунікативних процесів які протікають у них. Інтенсивність комунікативних процесів у клубних об'єднаннях вищої школи зумовлена специфічною студентською субкультурою, соціально-психологічними особливостями студентства. Специфічність студентської субкультури полягає в особливому характері навчальної діяльності, пізнанні та спілкуванні, реалізації соціальних ролей, організації життєдіяльності студента. Спільність інтересів та потреб є основою формування особливої соціально-групової свідомості та особливих рис студентської моралі та етики.

Так, низка авторів підкреслюють, що у студентському середовищі сильно розвинені групова солідарність, відтак, специфічність мікросередовища у студентських клубних об'єднаннях створює особливий морально-психологічний клімат, який характеризується такими показниками як: висока згуртованість студентського клубного колективу, порівняно невелика кількість внутрішньогрупових конфліктів, значний обсяг взаємних переваг, високий рівень взаємної турботи тощо. У зв'язку з цим у клубних об'єднаннях вищої школи відбувається посилення таких ознак клубу як єдність ціннісних орієнтацій учасників клубних об'єднань.

У студентських клубах за інтересами створюється особлива інтенсивність комунікативних процесів, обумовлена,

університетським середовищем, соціально-психологічними та віковими особливостями студентства. Тому що в результаті комунікативних процесів відбувається інформаційний обмін між особистістю та її соціальним оточенням, особлива інтенсивність комунікативних процесів у студентських клубах сприяє активній взаємодії особистості з соціокультурним середовищем, що становить основу процесів соціального виховання та самореалізації здобувачів вищої освіти.

Отже, студентські клуби – це об'єднання людей, яке засноване на спільній зацікавленості у певних видах діяльності з різних напрямків, створене на добровільних засадах. Студентські клуби є місцем для обміну думками та досвідом, що сприяє вдосконаленню знань студентів у професійній сфері діяльності та формуванню комунікативної культури. Діяльність у студентському клубі дозволяє розвинути ті вміння та здібності, які неможливо удосконалити у сфері навчальної діяльності, вона здійснюється в руслі певних інтересів та цілей, які ставить собі людина. У процесі діяльності студентського клубу формуються соціальнозначущі якості студентів, необхідні їм надалі у професійній діяльності: активність, відповідальність, креативність мислення, комунікабельність; організаторські здібності, морально-етичні показники, мотиваційні чинники, складові вольової та емоційна сфер; психодинамічні характеристики. Потенціал студентського клубу у формуванні комунікативної культури студентів полягає у функціональних видах його діяльності: пізнавальній, ціннісно-орієнтаційній, практично-перетворюючій, рекреаційній, що стає подальшою перспективною наших досліджень.